

OBTAINING SPECIAL COMPOSITE CEMENTS BASED ON PORTLAND CEMENTS WITH HYDRAULIC ADDITIVES**Rashidova N.,***candidate of chemical sciences, associate professor,
Jizzakh Polytechnic Institute,
Republic of Uzbekistan, Jizzakh***Suyarkulov O.***student,
Jizzakh Polytechnic Institute,
Republic of Uzbekistan, Jizzakh***ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЦЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОВ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ****Рашидова Н.***к.х.н ,доцент,
Джизакский политехнический институт,
Республика Узбекистан,г.Джизак***Суяркулов О.***студент,
Джизакский политехнический институт,
Республика Узбекистан,г.Джизак*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997338>**Abstract**

The results of testing composite cement based on industrial waste-phosphogypsum are presented. The results of the experiments showed the possibility of using phosphogypsum to obtain a multicomponent composite cement with a lower firing temperature.

Аннотация

Приведены результаты испытания композиционного цемента на основе промышленного отхода-фосфогипса. Результаты проведенных опытов показали о возможности использования фосфогипса для получения многокомпонентного композиционного цемента с более низкой температурой обжига.

Keywords: Hydraulic additives, ettringite, phosphogypsum, sulfomineral clinker, differential thermal analysis.

Ключевые слова: Гидравлические добавки, этtringит, фосфогипс, сульфоминеральный клинкер, дифференциально-термический анализ.

Цель работы./Introductions. Для повышения активности портландцемента с гидравлическими добавками и без них выводили сульфоклинкеры разного минералогического состава, полученные на основе фосфогипса.

Материалы и методы./Materials and methods. Были использованы шиферный портландцемент марки 400 Ахангаранского цементного завода, шлаки чимкентские, глинит, полученный путем обжига ангреной глины при 700-800⁰С и глиежи.

Сульфоклинкеры получали обжигом сырьевой смеси заданного состава при температуре 1250⁰С. В зависимости от n_s сульфоклинкера содержание в нем сульфоалюмината составляло 3,5-18%, сульфоосиликата -10-82%, белита -0-65%, сульфата кальция в свободном состоянии -0-32,3%.

В работе были использованы вяжущие, состав которых приведен в табл.3.

Как видно из результатов, приведенных в табл.3, значительное снижение активности вяжущего наблюдается при введении в его состав шлаков (до 40%) и глинита (40%). Глиеж сначала (в возрасте 1 и 3 сут) значительно снижает активность портландцемента, затем (к 28 сут твердения) даже несколько ее повышает.

Для устранения этого явления была изучена возможность повышения активности портландцемента с введением 5-35% гидравлических добавок, сульфоклинкеров с $n_s=0,1;0,5;1,0;1,5;2,0;2,5$; и 3,0. Были определены оптимальные составы вяжущего (табл.4).

Таблица 3

Номер состава	Тип вяжущего, %	Относительная прочность при сжатии, %, через				
		1 сут	3 сут	7 сут	28 сут	180 сут
1	Портландцемент для асбестоцементных изделий	100	100	100	100	100
2	Шлакопортландцемент(40% шлака)	39	52	56	59	-
3	Глинитпортландцемент (20%глинита)	56	106	95	100	76
4	Глинитпортландцемент(40 глинита)	74	67	48	47	40
5	Глиежпортландцемент (30% глиежа)	63	83	101	134	94

Номер состава	Характеристика вяжущего		Относительная прочность при сжатии, %,к прочности бездобавочного портландцемента для асбестоцементных изделий				
	n_s	Ввод сульфоклинкера	1 сут	3 сут	7 сут	28 сут	180 сут
1	0,5	До	322	-	326	181	105
2	0,1	До	167	114	108	100	-
3	1,5	До	102	103	116	113	100
4	1,5	До	216	65	58	47	47
5	1,5	До	90	100	104	117	100

Установлено, что введение до 35% сульфоклинкера с $n_s=0,5$ повышает активность бездобавочного портландцемента во все сроки твердения в 1,8-3,2 раза; введение до 20%шлакопортландцемента, модифицированного сульфоклинкером с $n_s=0,1$ в начальные сроки твердения повышает прочность исходного шиферного портландцемента в 1,6 раза.

Глинит и глиежпортландцемент относятся более активными при введении в их состав сульфоклинкеров с n_s больше единицы, т.е.при большом содержании в них сульфата кальция в свободном состоянии..

Для выяснения причин, обуславливающих повышение активности пуццолановых портландцементов при введении в их состав сульфоклинкеров разного состава ,была изучена кинетика их гидратации методом определения связанной воды, выделения $\text{Ca}(\text{OH})_2$,а также выполнен рентгенофазовый и дифференциально-термический анализ продуктов гидратации.

Результаты и обсуждения/Materials and methods. Анализ смешанных сульфатированных цементов показал, что связывание в них воды идет эффективно, чем в бездобавочных цементах. Выделение $\text{Ca}(\text{OH})_2$ при твердении высокопрочных смешанных цементов не происходит. Это свидетельствует о том, что в процессе твердения выделяющаяся $\text{Ca}(\text{OH})_2$ быстро связывается с безводным сульфатоалюминатом и несвязанным сульфатом кальция сульфоклинкера в эттрингит. Образование эттрингита в процессе твердения сульфатированного пуццоланового цемента подтверждается рентгенофазовым и дифференциально-термическим анализами продуктов гидратации.

Производства сульфоминерального и портландцементного клинкеров практически ничем не отличаются. Технология производства первого включает в себя стадии подготовки сырьевого шлама, состоящего из фосфогипса (7-52%),известняка (73-44%) и каолиновой глины (20-3%), обжига шлама при 1250°C во вращающейся печи и помола клинкера.

Для получения многокомпонентного цемента, содержащего портландцементный и сульфоминеральный клинкеры и гидравлическую добавку, помол можно осуществлять одновременно в одном агрегате.

Выводы./Conslations.Опытно-промышленная партия(500т) сульфоминерального клинкера была выпущена на Ангреском комбинате строительных материалов. Сульфоминеральный клинкер характеризовался $\text{KH}=0,667, n_s=1,5$, температура обжига колебалась от 1250 до 1300°C.Марка полученного цемента составила от 300до 400. Содержание фосфогипса в сырьевой смеси достигало 20%.Обжиг клинкера происходит во вращающейся печи 3X 80м без каких-либо трудностей. Опытная партия сульфоминерального цемента была использована при изготовлении бетонных изделий как самостоятельное вяжущее, а также для получения многокомпонентного цемента.

Список литературы:

1. Кравченко И.В., Кузнецова Т.В., Безрукова С.Г.Фазовый состав и свойства сульфоминерального клинкера в зависимости от температуры его обжига.В кн Обжиг цементного клинкера. Труды НИИцемента,вып.43.М.,1978
2. Атакузиев Т.А., Мирзаев Ф.М. Сульфоминеральные цементы на основе фосфогипса,Тешкент 1979.
3. ВасильевА.С.Гидратация портландцемента в присутствии высокоактивных гидроксидов алюминия/БрыковА.С.,Васильев А.С., Мокеев М.В//Сборник тезисов VII Всероссийской конференции с международным участием молодых ученых по химии. Менделеев 2013,2013.с.57.
4. Бахарев М.В.Применение цементов с минеральными добавками в современных бетонах М. В. Бахарев //ALITINFORM/.Международное аналитическое обозрение.-2009.№4-5.с.59-62.
5. Козлова В.К.Влияние карбонатосодержащих добавок на свойства композиционныхцементов/ В.К.Козлова, А.М.Манюха, А.А.Лихошерстов, Е.В.Мануйлов, Е.Ю.Малова //Цемент и его применение.-2012.-№3.-с.53-57.